

بررسی کارایی کشت مخلوط دو رقم ذرت در مقادیر مختلف کود نیتروژن

داریوش مظاهری^۱، میثم اویسی^۲، احد مدنی^{۳*}، مجتبی حسن زاده دلوئی^۲

- ۱-استاد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، کرج-ایران.
- ۲-استادیار زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین، ورامین-ایران.
- ۳--استادیار زراعت، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گناباد، گناباد-ایران.

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه اثر کشت مخلوط دو رقم ذرت (SC₇₀₄ و SC₆₀₄) با نسبت های کاشت (۱) ۲۵٪/SC₆₀₄ : SC₇₀₄ ۷۵٪/SC₆₀₄ : SC₇₀₄ ۲۵٪/SC₇₀₄ (۲) و SC₆₀₄ ۷۵٪/SC₇₀₄ ۲۵٪/SC₆₀₄ (۳) در سه سطح مصرف نیتروژن شامل ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار انجام شد. اثر نسبت های کاشت بر نسبت برابری زمین (LER) برای عملکرد دانه (LER_G) و عملکرد بیولوژیک (LER_B) معنی دار بود. بیشترین مقادیر LER_G و LER_B به میزان ۱/۰۶۶ و ۱/۰۳۹ در نسبت کاشت مخلوط SC₆₀₄ ۵۰٪ : SC₇₀₄ ۵۰٪ به دست آمد. میزان مصرف نیتروژن تأثیری بر LER_G و LER_B نداشت با این حال بیشترین مقادیر LER_G و LER_B به ترتیب به میزان ۱/۰۳۲ و ۱/۰۲۲ با مصرف ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل شد. اثر متقابل نیتروژن و نسبت کاشت معنی دار نبود به نحوی که نسبت کاشت SC₆₀₄ ۵۰٪ : SC₇₀₄ ۵۰٪ در تمام مقادیر نیتروژن دارای LER بیش از یک بود (LER > ۱)، که نشان دهنده مزیت کشت مخلوط SC₆₀₄ ۵۰٪ : SC₇₀₄ ۵۰٪ نسبت به تک کشتی از نظر کارایی بهره برداری از زمین می باشد. این نتایج پیشنهاد می دهد که کاشت مخلوط به نسبت ۵۰٪/SC₆₀₄ : SC₇₀₄ ۵۰٪ به دلیل رقابت کمتر بین دو رقم ذرت موجب افزایش LER شده است اما کشت مخلوط تأثیری بر کارایی مصرف نیتروژن نداشته است.

واژگان کلیدی: آگرواکولوژی، تغذیه گیاهی، کشاورزی پایدار، رقابت گیاهی.

مقدمه

افزایش تنوع در اکوسیستم های زراعی از طریق کشت مخلوط به عنوان یکی از نمونه های نظامهای پایدار در کشاورزی عمدتاً موجب افزایش کارایی بهره برداری از نهاده های تولید مانند، آب و کودها می شود (Pehlivan et al., 2021). شاخص های متعددی برای ارزیابی سودمندی کشت مخلوط نسبت به تک کشتی وجود دارد که شامل نسبت برابری زمین (LER)، ضریب نسبی تراکم (K)، شاخص غالبیت (A)، شاخص تولید سیستم (SPI)، عملکرد از دست رفته واقعی (AYL)، نسبت رقابت (CR) و شاخص های اقتصادی شامل مزیت پولی (MAI) و مزیت مخلوط (IA) می باشد (Brandmeier et al., 2021). نسبت برابری زمین (LER) نشانگر مقدار زمین مورد نیاز در زراعت تک کشتی برای تولید محصولی معادل زراعت مخلوط است و مهم ترین و مرسوم ترین شاخصی است که جهت ارزیابی مزیت کشت مخلوط بکار می رود (Brandmeier et al., 2021). اگر نسبت برابری زمین (LER) بیشتر از یک باشد کشت مخلوط سودمند و اگر کمتر باشد کشت خالص سودمند می باشد (Pehlivan et al., 2021). حتی زمانی که کشت مخلوط نسبت به تک کشتی از نظر کارایی بهره برداری از زمین (LER) مزیتی ندارد، اما ممکن است کشت مخلوط دارای کارایی مصرف آب و عناصر غذایی بیشتری در مقایسه با تک کشتی باشد (Brandmeier et al., 2021). کاشت مخلوط گیاه غیر لگوم با گیاه لگوم منجر به افزایش کارایی مصرف مزرعه ای نیتروژن می شود (Engbersen et al., 2021)، اما شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد حتی کشت مخلوط دو گیاه غیر لگوم با کشت مخلوط ارقام یک گیاه نیز موجب افزایش کارایی مصرف مزرعه ای نیتروژن می شود (Maitra et al., 2021)، که می تواند موجب کاهش مصرف کودهای نیتروژن و کاهش زیان های اقتصادی و زیست محیطی آنها گردید (Lopez-Ridaura et al., 2021). البته قابل ذکر است که علاوه بر نوع گیاهانی که برای کشت مخلوط انتخاب می شوند، نسبت کشت آنها نیز از نظر برقراری توازن رقابتی برای آب و عناصر غذایی اهمیت بسیار زیادی دارد (Maitra et al., 2021). هدف از اجرای تحقیق حاضر بررسی اثر کشت مخلوط دو رقم ذرت (SC604 و SC704) با نسبت های کاشت (۱) $SC_{604} : SC_{704} = 25\% : 75\%$ (۲) $SC_{604} : SC_{704} = 50\% : 50\%$ و (۳) $SC_{604} : SC_{704} = 75\% : 25\%$ در سه سطح مصرف نیتروژن شامل ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بود. فرضیه این تحقیق مبتنی بر این ایده است که کشت مخلوط نسبت به تک کشتی دارای نسبت برابری زمین (LER) بیشتری می باشد. علاوه بر این که حداکثر مقدار این پارامتر در کشت مخلوط با مصرف مقادیر کمتری از نیتروژن در مقایسه با تک کشتی به دست می آید.

روش تحقیق

این آزمایش در شهر کرج با متوسط دمای سالانه ۱۸/۲ درجه سانتی گراد و بارندگی سالانه ۳۷۵ میلی متر طی سال زراعی ۱۳۹۲ اجرا گردید. خاک محل اجرای آزمایش رسی لومی با محتوای نیتروژن و ماده آلی به ترتیب ۰/۰۴ و ۰/۹ درصد و پی اچ ۷/۸ و ضریب هدایت الکتریکی ۰/۴۴ دسی زیمنس بر متر بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار اجرا شد. فاکتور اول شامل کشت مخلوط دو رقم ذرت (SC604 و SC704) با نسبت های کاشت (۱) $SC_{604} : SC_{704} = 25\% : 75\%$ (۲) $SC_{604} : SC_{704} = 50\% : 50\%$ و (۳) $SC_{604} : SC_{704} = 75\% : 25\%$ و فاکتور دوم مقدار مصرف کود نیتروژن شامل مقادیر ۱۵۰، ۲۰۰ و ۲۵۰ کیلوگرم در هکتار بود.

کرت ها دارای ابعاد $4 \times 4/5$ متر و دارای ۶ ردیف ۴ متری با فاصله ردیف ۰/۵ متر بود. کاشت در ۱۰ اردیبهشت و با تراکم ۱۰ بوته در متر مربع انجام گرفت. در تمام تیمارهای کود نیتروژن، نحوه تقسیط به صورت ۵۰٪ در زمان ۳ برگی گیاه و ۵۰٪ در زمان آغاز گرده افشانی بود. آبیاری به صورت هفتگی اجرا گردید. سطحی معادل ۶ متر مربع از ردیف های میانی هر کرت در تاریخ ۳۰ مرداد برداشت شد تا عملکرد دانه و بیولوژیک اندازه گیری گردد. نسبت برابری سطح زمین برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک از رابطه زیر به دست آمد. در این رابطه P_1 و P_2 به ترتیب عملکرد مخلوط گونه اول و دوم و M_1 و M_2 نیز عملکرد خالص گونه اول و دوم است.

$$LER = \frac{P_1}{M_1} + \frac{P_2}{M_2}$$

داده ها با استفاده از نرم افزار SAS تجزیه آماری گردید و برای مقایسه میانگین از آزمون دانکن استفاده شد.

یافته ها، بحث و نتیجه گیری

تجزیه آماری داده ها نشان داد که LER برای عملکرد دانه (LER_G) و برای عملکرد بیولوژیک (LER_B) به طور معنی داری ($P < 0/01$) تحت تاثیر نسبت های کشت مخلوط قرار گرفت (جدول ۱)

جدول ۱- تجزیه واریانس برای اثر نسبت کشت مخلوط، مقدار نیتروژن و اثر متقابل آنها بر نسبت برابری زمین

منابع تغییرات	درجه آزادی	LER برای عملکرد دانه (LER_G)	LER برای عملکرد بیولوژیک (LER_B)
تکرار	۲	*	*
نسبت کشت	۲	**	**
مقدار نیتروژن	۲	NS	NS
نسبت کاشت × مقدار نیتروژن	۴	NS	NS
خطا	۱۶	-	-

*, **, و NS: به ترتیب معنی دار در سطح ۱ و ۵ درصد آماری و غیر معنی دار

بیشترین و کمترین LER_G از نسبت کشت ۵۰٪ SC_{604} : ۵۰٪ SC_{704} به مقدار ۱/۰۶۶ و از نسب کشت ۵۰٪ SC_{604} : ۲۵٪ SC_{704} به مقدار ۰/۹۷۴ به دست آمد (جدول ۲). همچنین بیشترین و کمترین LER_B از نسبت کشت ۵۰٪ SC_{604} : ۵۰٪ SC_{704} به مقدار ۱/۰۳۹ و نسب کشت ۵۰٪ SC_{604} : ۲۵٪ SC_{704} به مقدار ۰/۹۹۹ به دست آمد (جدول ۳).

نسبت های کشت مخلوط

نمودار ۲- مقادیر نسبت برابری زمین برای عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک در نسبت های مختلف کشت مخلوط.
جدول ۲- مقادیر LER برای عملکرد (LER_G) در نسبت های مختلف کشت مخلوط و مقادیر مختلف نیتروژن.

مقادیر کود کیلوگرم در هکتار	نسبت های کشت مخلوط	جزیی LER _G برای رقم SC604	جزیی LER _G برای رقم SC704	LER _G کل	میانگین LER _G در هر یک از مقادیر کود نیتروژن
	SC ₆₀₄ 25% : SC ₇₀₄ 75%	0/974	0/241	1/035 b	1/021 a
150	SC ₆₀₄ 50% : SC ₇₀₄ 50%	0/557	0/469	1/053 a	
	SC ₆₀₄ 75% : SC ₇₀₄ 25%	0/265	0/708	0/973 b	
	SC ₆₀₄ 25% : SC ₇₀₄ 75%	0/763	0/249	1/012 b	1/034 a
200	SC ₆₀₄ 50% : SC ₇₀₄ 50%	0/559	0/556	1/115 a	
	SC ₆₀₄ 75% : SC ₇₀₄ 25%	0/256	0/720	0/976 b	
	SC ₆₀₄ 25% : SC ₇₀₄ 75%	0/750	0/246	0/966 b	0/999
250	SC ₆₀₄ 50% : SC ₇₀₄ 50%	0/544	0/485	1/029 a	
	SC ₆₀₄ 75% : SC ₇₀₄ 25%	0/263	0/710	0/973 a	

در هر ستون میانگین های دارای حروف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی دار ندارند.

البته ترکیب کشت $SC604 : SC704$ $75\% : 25\%$ از نظر مقدار LER_G و LER_B اختلاف معنی داری با ترکیب کشت $SC604 : SC704$ $75\% : 25\%$ نداشت. گزارش شده است که در کشت مخلوط ژنوتیپ های ذرت به نسبت ۱:۱ بیشترین میزان LER_G به مقدار $1/2$ به دست آمد و این نسبت کشت در مقایسه با نسبت های کشت ۱:۳ و ۳:۱ به ترتیب موجب $7/8$ و $15/3$ درصد عملکرد دانه بیشتری شد (Maitra et al., 2021). مقدار مصرف نیتروژن تأثیری بر LER_G و LER_B نداشت، با این حال بیشترین مقدار این پارامترها به میزان $1/0.34$ و $1/0.22$ با مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار حاصل گردید. کشت مخلوط به نسبت $SC604 : SC704$ $50\% : 50\%$ در تمام مقادیر نیتروژن دارای LER_G و LER_B بیشتر از یک بود و از نظر عملکرد دانه و بیولوژیک به تک مزیت داشت، در حالی که تک کشتی از نظر تولید عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک به کشت مخلوط با نسبت $SC604 : SC704$ $75\% : 25\%$ دارای مزیت بود. برتری تک کشتی در مقایسه با کشت مخلوط با نسبت $SC604 : SC704$ $25\% : 75\%$ تنها در شرایط مصرف 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار مشاهده شد. همچنین در تمام مقادیر مصرف نیتروژن، کمترین اختلاف بین LER_G جزئی دو سینکل کراس ذرت $SC604$ و $SC704$ در کشت مخلوط به نسبت $SC604 : SC704$ $50\% : 50\%$ مشاهده گردید. میزان LER_G جزیی و LER_B جزئی برای هر دو رقم تقریباً برابر با $0/5$ بود که نشان می دهد رقابت بین دو رقم در نسبت کشت مساوی کمتر از سایر نسبت های کاشت مخلوط این دو رقم است که به بیشترین مجموع عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک منجر می شود. از سویی، LER_G واقعی جزیی برای $SC704$ در تمام نسبت های کشت مخلوط و تمام مقادیر نیتروژن بیشتر از LER_G پیشی بینی شده جزیی برای این رقم بود، که این نتیجه نشان می دهد رقم $SC704$ قدرت رقابتی بیشتری نسبت به رقم $SC604$ دارد که می تواند ناشی از طولانی تر بودن فصل رشد و ارتفاع بوته بیشتر رقم $SC704$ در مقایسه با رقم $SC604$ باشد. گزارش شده است رقم $SC704$ نسبت های کشت $SC604 : SC704$ $50\% : 50\%$ و $SC604 : SC704$ $75\% : 25\%$ در مقایسه با رقم $SC604$ به ترتیب دارای 20 و 38 سانتی متر ارتفاع بوته بیشتری بود (Lopez-Ridaura et al., 2021).

جدول ۳- مقادیر LER برای عملکرد بیولوژیک (LER_B) در نسبت های مختلف کشت مخلوط و مقادیر مختلف نیتروژن.

مقادیر کود کیلوگرم در هکتار	نسبت های کشت مخلوط	LER_B جزیی برای رقم SC604	LER_B جزیی برای رقم SC704	LER_B کل	میانگین LER_B در هر یک از سطوح نیتروژن
۱۵۰	$SC_{604} 75\% : SC_{704} 25\%$	۰/۷۸۰	۰/۲۴۰	۱/۰۲۰b	۱/۰۱۱a
	$SC_{604} 50\% : SC_{704} 50\%$	۰/۵۴۶	۰/۴۹۳	۱/۰۳۸a	
	$SC_{604} 25\% : SC_{704} 75\%$	۰/۲۶۷	۰/۷۰۸	۰/۹۷۵b	
۲۰۰	$SC_{604} 75\% : SC_{704} 25\%$	۰/۷۶۶	۰/۲۲۹	۱/۰۰۵b	۱/۰۲۰a
	$SC_{604} 50\% : SC_{704} 50\%$	۰/۶۴۴	۰/۵۱۴	۱/۰۵۸a	
	$SC_{604} 25\% : SC_{704} 75\%$	۰/۲۵۶	۰/۷۴۶	۱/۰۰۲b	
۲۵۰	$SC_{604} 75\% : SC_{704} 25\%$	۰/۷۶۹	۰/۲۴۶	۰/۹۶۶b	۱/۰۰۵
	$SC_{604} 50\% : SC_{704} 50\%$	۰/۵۱۷	۰/۴۸۵	۱/۰۲۹a	
	$SC_{604} 25\% : SC_{704} 75\%$	۰/۲۶۵	۰/۷۳۱	۰/۹۹۹a	

در هر ستون میانگین های دارای حروف مشترک از نظر آماری اختلاف معنی دار ندارند.

منابع:

- Brandmeier, J., Reininghaus, H., Pappagallo, S., Karley, A. J., Kiær, L. P., & Scherber, C. 2021. Intercropping in high input agriculture supports arthropod diversity without risking significant yield losses. *Basic and Applied Ecology*, 53, 26-38.
- Engbersen, N., Stefan, L., Brooker, R. W., & Schöb, C. 2021. Temporal dynamics of biodiversity effects and light-use-related traits in two intercropping systems. *Journal of Sustainable Agriculture and Environment*. 13(5), 1-10.
- Lopez-Ridaura, S., Barba-Escoto, L., Reyna-Ramirez, C. A., Sum, C., Palacios-Rojas, N., & Gerard, B. (2021). Maize intercropping in the milpa system. Diversity, extent and importance for nutritional security in the Western Highlands of Guatemala. *Scientific reports*, 11(1), 1-10.
- Maitra, S., Hossain, A., Brestic, M., Skalicky, M., Ondrisik, P., Gitari, H., ... & Sairam, M. (2021). Intercropping—A low input agricultural strategy for food and environmental security. *Agronomy*, 11(2), 343.
- Pehlivan, C., Yeung, T. G., & Munguia, A. S. A. (2021, September). Crop Selection and Scheduling for Green Production with Intercropping and Rotation. In *IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems* (pp. 411-420). Springer, Cham.

Assessing the land equivalent ratio (LER) of two corn (*Zea mays* L.) varieties -1) intercropping at various nitrogen levels in Karaj, Iran

Dariush Mazahei¹, Meysam Oveysi², Ahad Madani³, Mojtaba Hasanzadeh³

1-Professor of Agronomy, Agriculture Faculty, Tehran University, Karaj, Iran.

2-Assistant Professor of Agronomy, Agronomy Department, Islamic Azad University, Varamin Branch, Iran.

3- Assistant Professor of Agronomy, Agronomy Department, Islamic Azad University, Gonabad Branch, Iran.

Corresponding Author: A. Madani (madani_ahad@yahoo.com)

The experiment was carried out to study effect of two corn varieties intercropping combinations (75%SC704:25%SC604, 50%SC704:50%SC604, 25%SC704:75%SC604) on land use efficiency at various nitrogen levels (150, 200, and 250 kg ha⁻¹) using the Land Equivalent Ratio (LER). Intercropping combinations had significant ($p < 0.01$) effect on LER for grain and biological yield. Maximum LERs of 1.066 and 1.039 for grain and biological yield were attained by 50%SC704:50%SC604 intercropping combination indicates that the area planted to monocultures would need to be 6.6% and 3.9% greater than the area planted to the intercrop for the two to produce the same combined grain and biological yield, respectively. At all of nitrogen levels, 50%SC704:50%SC604 combination showed yield advantage (Total LER > 1.0) compared monoculture in equal land area. Nitrogen levels had no significant effect on LER for grain and biological yield. However, maximum LERs of 1.032% and 1.022% for grain and biological yield were attained by middle (200 kg ha⁻¹) nitrogen level.

Keywords: Agro ecology, Plant Nutrition, Plant Competition, Suitable Agriculture,